

ТАКРОРЛАШ ВА МУСТАҲКАМЛАШ ДАРСЛАРИНИ КРЕАТИВ ЁНДАШУВ АСОСИДА ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ

Ўрмонова Дилфуза Мамасалиевна

ПТМА тизимидаги Муҳаммад Юсуф ижод мактаби ўқитувчиси

Эркин тадқиқотчи

+998979907409

udilfuza74@gmail.com

Аннотация: Мазкур мақолада умумтаълим мактабларида такрорлаш ва мустаҳкамлаш дарсларини тўғри ташкил этиш, бундай дарсларда тестология қоидалари асосида тузилган тест топшириқларининг турли шаклларида унумли ва мақсадли фойдаланиш, ўқувчиларнинг мантиқий, ижодий, креатив, танқидий фикрлашини шакллантириш каби масалалар ёритилган.

Калит сўзлар: тест топшириқлари, тестология, тест турлари, креатив фикрлаш, мантиқий, танқидий, ижодий фикрлаш, ҳаққоний баҳо бериш мезони, педагогик ўлчовлар.

Аннотация: В данной статье рассматриваются такие вопросы, как правильная организация уроков повторения и закрепления в общеобразовательных школах, использование на таких уроках различных форм контрольных заданий, основанных на правилах тестологии, формирование у учащихся логического, творческого, критического мышления.

Ключевые слова: тестовые задания, тестология, виды тестов, творческое мышление, логическое, критическое мышление, критерий истинной оценки, педагогические измерения.

Annotation: This article covers issues such as the correct organization of repetition and reinforcement lessons in general education schools, the use of various forms of test assignments based on the rules of testology, the formation of logical, creative, critical thinking of students in such lessons.

Key words: test tasks, testology, types of tests, creative thinking, logical, critical, criterion of true assessment, pedagogical measurements.

Янги Ўзбекистонда умумий ўрта ва мактабдан ташқари таълимни тизимли ислох қилишнинг устувор йўналишларини белгилаш, ўсиб келаётган ёш авлодни маънавий-ахлоқий ва интеллектуал ривожлантиришни сифат жиҳатидан янги даражага кўтариш, ўқув-тарбия жараёнига таълимнинг инновацион шакллари ва усулларини жорий этиш кенг кўламда амалга оширилмоқда. 2022 йил 11май Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-134-сон “2022-2026 йилларда халқ таълимини ривожлантириш бўйича миллий дастурни тасдиқлаш тўғрисида”ги, 2019 йил 29 апрель ПФ-5712-сон Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги фармонлари соҳа ривожига янги дадил қадамлардир.

Мактаб ўқувчиларининг билими ва кўникмаларини шакллантириш, уларни миллий ҳамда умуминсоний қадриятларга содиқлик руҳида тарбиялаш, ўқитувчи касби нуфузини ва педагогларнинг сифат таркибини ошириш, дарсликлар ва ўқув методик мажмуаларни замон талаблари асосида такомиллаштириш, халқ таълими муассасаларининг халқаро стандартларга жавоб берадиган замонавий моделларини барпо этиш мақсадида имзоланган Концепцияда қуйидагилар таъкидланади:

-Ўзбекистон Республикасининг 2030-йилга келиб PISA Халқаро миқёсда ўқувчиларни баҳолаш дастури рейтингини бўйича жаҳоннинг биринчи 30 та илғор мамлакати қаторига киришига эришиш;

-халқ таълими тизимида ўқувчиларнинг билим даражасини баҳолашда таълим сифатини баҳолаш бўйича халқаро дастурлар ва изланишлар (PISA, TIMSS, PIRLS ва бошқалар)да Ўзбекистон Республикасининг доимий иштироки таъминлаш;

- узлуксиз таълим тизими мазмунини сифат жиҳатидан янгилаш кабилар¹ .

¹ [http:// ex.uz/docs/6008663](http://ex.uz/docs/6008663)

Маълумки, PISA(The Programme for International Student Assesment) - ўқувчиларнинг таълим соҳасидаги ютуқларини баҳолаш бўйича халқаро дастур бўлиб, дастурнинг асосий мақсади – 15 ёшли ўқувчи ёшларнинг ўқиш саводхонлиги, математик саводхонлик ва табиий фанлар бўйича саводхонлик даражаларини турли хил тестлар кўринишида баҳолашдан иборатдир. Ушбу лойиҳалар ўқувчи ёшларнинг ижодий ва танқидий фикрлашига, олган билимларини ҳаётда қўллай олиш қобилиятларига баҳо бериш ва кейинчалик бу кўникмаларни ҳосил қилишга ундашдир. Ушбу дастур 1997 йилда жорий этилган бўлиб, ҳар уч йилда бир марта ўтказиб келинади. Биринчи марта 2000 йилда ўтказилган. Ҳар уч йилда битта фан йўналишига афзаллик берилиб , жами тестлар мажмуасининг деярли 50 % шу фанга мансуб бўлади. 2000 йилда илк бор ўқиш саводхонлигига урғу берилган. Айнан 15 ёшли ўқувчи ёшлар ўртасида дастурни амалга оширилиши сабаби аксар иқтисодий ҳамкорлик ва ривожланиш ташкилотига аъзо давлатларнинг ўқувчи ёшлари ушбу ёшда мажбурий таълимнинг охириги босқичига ўтишади. Дастурнинг асосий мақсади ўқувчиларнинг мактабда олган билимини эмас, балки олган малака, билим ва кўникмаларни ҳаётда қўллашни билиш ва натижани таҳлил қила олиш, вазиятдан чиқа олиш, баҳолашни билишни текширишдир.

PISA - дастури ўқувчиларнинг катта ҳаётга тайёргарлик даражаларини мотивациялаш, ишонтириш ва билимларини мустаҳкамлашга асос бўлиб хизмат қилувчи дастур ҳисобланади. Сўнгги тадқиқот натижалари бўйича бугунги кунда Шарқий Осиёда – Хитой, Корея, Сингапур, Япония, Европада - Финляндия, Эстония, Швейцария, Польша ва Нидерландия каби мамлакатларнинг ўрта таълим тизими яхши ривожланган². Таъкидланганидек, PISA, TIMSS, PIRLS каби лойиҳалар ўқувчи ёшларнинг ижодий ва танқидий фикрлашига, олган билимларини ҳаётда қўллай олиш қобилиятларига баҳо бериш ва кейинчалик бу кўникмаларни ҳосил қилишга ундашдир.

² <https://idea.uzedu.uz/files>

Ўқувчиларнинг тасавури ва тафаккурини ўстиришда , уларнинг изчил, атрофлича, мантиқий, креатив фикрлашининг ривожланиши ва такомиллашувида тўғри ташкил этилган такрорлаш ва мустаҳкамлаш дарсларининг ўрни муҳим аҳамиятга эга.

Такрорлаш ва мустаҳкамлаш дарсларида турли тест шаклларида фойдаланиш юқорида зикр этилган мақсадларни руёбга чиқаришга кўмак беради.

Тест (ингл. – синаш, текшириш) каби маъноларни ифода этади. Бу атама кашфиётчиси америка психологи Жеймс Кеттел бўлиб, Ж.Фишер 1864 йилда Буюк Британияда талабаларнинг билим даражасини текшириш учун тестларни илк бор қўллаган. Тест синовларининг назарий асосларини кейинчалик инглиз психологи Ф.Галтон ишлаб чиқди. Тест синовлари дастлаб психология фани доирасида ривожланди. XX аср бошида эса тест синовларини ишлаб чиқишда психологик ва педагогик йўналишлар бир-биридан мустақил ажрала бошлади. Педагогик тест синовлари биринчи марта америкалик психолог Э. Торндайк томонидан яратилган. Психология ва педагогикада тест синовларининг ривожланиши математик услубларни ҳам қўллашни тақозо қилди. Бундай услублар ўз навбатида тестларни ишлаб чиқишга ижобий таъсир кўрсатди. XIX аср охири XX аср бошларида тест синовларига ўқувчи ва талабаларнинг ўқув қобилиятларини баҳолаш воситаси сифатида қараш анча кучайди. Айнан шу даврдан бошлаб тест синовлари икки асосий йўналиш: ақлий (интеллектуал) ривожланиш даражасини аниқлаш тестларини яратиш ва қўллаш ҳамда талабаларнинг ўқиш қобилиятларини ва билимларини баҳолашга мўлжалланган педагогик тестларни яратиш ва улардан фойдаланиш соҳалари ривожлана бошлади. Тест тузувчилар турли одамларда таъсирга жавоб бериш вақти бир хил эмаслигини аниқладилар, бу эса одамларнинг ақлий қобилиятларини ўрганиш зарурлиги ва турли даражадаги тестлар яратиш усули бўйича амалий ишлар олиб бориш лозимлигига олиб келди³.

³ Т.В.Снегирева, ТТ Архипова. Педагогическая психология. Учебное пособие-2008

Тест синовларининг асосий мақсади: ҳам ўтилган дарсларни ўзлаштириш даражаси тўғрисида, ҳам навбатда ўрганилиши лозим бўлган дарс ҳажми тўғрисида ўқитувчига ахборот бериш; ўқитувчига ўқитиш услубини танлашда ёрдам беришдан иборат деб ҳисобланган. Билим олувчилар билимларини баҳолашнинг турли усуллари таҳлил этилиб, тестларни гуруҳларга ажратишга ҳам уриниб кўрилган. Ч.Грин (1926) ўзининг «Тест нового типа» (Янги турдаги тест) номли монографиясида илгари яратилган ва ишлатиб кўрилган тестларнинг афзалликлари ва камчиликларини таҳлил қилиб берди.⁴ Ч.Рассел⁵ тест синовларининг натижаларини ўрганишни давом эттириб, тест синовларининг мақсади тўғрисидаги саволга жавоб беришга эришди. Расселнинг фикрича, тест синовларининг мақсади талаба(ўқувчи)ларнинг билимларини баҳолаш ёки уларнинг ақлий ривожланиши даражасини аниқлаш билан чекланмайди ва тестларни қуйидаги ҳолларда:

- қайси материалдан бошлаб ўрганиш зарурлигини таъминлашда;
- ўқувчи(талаба)ларни гуруҳларга тақсимлашда;
- ўқитиш жараёнидаги қийинчиликларни олдиндан аниқлашда;
- шунингдек, мамлакатнинг турли ҳудудларидаги ўқув юртларида муайян ёш давридаги ўқувчи (талаба)ларнинг ютуқларини таққослашда қўллаш мумкин.

Шуни таъкидлаш лозимки, Америка мактаб директорлари Ассоциациясининг тест синови ўтказмасдан таълим бериш мантиқсизликдир, фақат тестни қўллаш натижасидагина назоратдан таълимга йўналтирилган қайтувчан алоқа ҳақида фикр юритиш ва сўнгра қандай йўналишда ҳаракат қилишни билиш мумкин, деган фикрлари маълумдир. Франция парламенти 1989 йилда таълимни ривожлантиришнинг асосий йўналишлари ҳақида қонун қабул қилди. Унда ўқувчи (талаба)лар билимини холисона баҳолаш усули бўйича ўқитувчилар мажбурий суратда тайёргарликдан ўтишлари кўзда тутилади. Бусиз 1992 йилдан бошлаб Францияда ўқитувчилик қилишга рухсат этилмайди.

⁴ <https://uz.m.wikipedia>

⁵Д Ахатова “Бошланғич таълимда замонавий педагогик технологиялар” ўқув-услубий мажмуа Навоий.:2012

Шуниси қизиқки, Франция тўқсон йиллик тест анъаналарига эга бўлган давлатдир.

Инсон эришган ютуқларни холисона баҳолаш учун тестлаштиришдан оммавий суратда фойдаланиш, иқтисодий ривожланган мамлакатларда тест саноати ва тестлар бозорини вужудга келтирди.

Мустақил Ўзбекистонда МДХ давлатлари ичида биринчи бўлиб, 1993 йилдан тестшуносликдан фойдаланишга кенг йўл очиб берилди. Педагогик тестлар кенг миқёсда, дастлаб ўрта маълумот якунида, олий ўқув юртига кирувчиларни қабул қилишда қўлланила бошланди. Педагогик тестларнинг замонавий назарияси педагогика, психология, мантиқ, ўлчовлар назарияси, математик статистика, математика, ахборот назарияси; кибернетика ва бир қатор фанларнинг туташ чегараларида ривожланмоқда. Шунингдек, тестлар илмий асосланган, энг ишончли педагогик ўлчовлар қуроли сифатида эътироф этилмоқда. Педагогик тестлар инсоният тафаккури эришган муваффақиятлардан бири бўлиб, таълим жараёнининг самарадорлигини оширади. Педагогик тестлар билимларга баҳо беришнинг истиқболли усули ҳисобланади. Унинг афзалликлари қуйидагилардан иборат:

- тест топшириқлари ўқув фанининг асосий мазмунини қамраб олади (имтиҳон билети ўқув материалининг 4-5 фоизини қамрайди);
- ҳамма ўқувчилар тестнинг бир хил саволларига жавоб берадилар, бу уларнинг билимларини таққослашга имкон беради;
- ўқувчилар билимига ҳаққоний баҳо бериш мезони ошади;
- тест назоратида олдиндан яратилган, ҳамма учун бир хил бўлган мезон(шкала) ёрдамида, ўқувчилар билимига бир мунча аниқ ва табақалашган баҳо қўйишга имкон беради (рейтинг);
- ўқитувчи ўқувчилар билимини назорат қилишга кам вақт сарфлайди;
- бошланғич даражасини ва ҳар қандай вақт оралиғида билимларни ошириш имкониятини ўлчашга шароит яратилади;

- тест назорати компьютерлаштиришга қулай. Бу педагогик тестларнинг асосий афзалликларидан биридир. Ўқув жараёнининг такрорланувчанлиги ҳам айнан шунда ўз ифодасини топади. Тест материалларини ишлаб чиқишда уларни оддий топшириқдан, яъни савол ва жавобларни тақдим этиш шаклида эмас, балки уни яратиш ва қўллаш жараёнида педагогик ўлчовлар назарияси, тестология қоидалари таълим олувчиларнинг ёш психологияси ўтилган мавзулар кўлами малака ва билимлар назарда тутилади ⁶. Тестология қонун-қоидалари асосида тузилган тест топшириқларини ўқув жараёнига жорий қилиш ўқувчиларнинг маълум бўлим, боб, ва умуман, фанни қай даражада ўзлаштираётганини яққол аниқлашга, таълим жараёнидаги муаммоларни объектив баҳолашга имкон беради. Методик адабиётларда бундай тест топшириқларининг қуйидаги шакллари баён этилади: ⁷

- бирдан-бир тўғри жавоби бўлган ёпиқ тестлар;
- бир неча тўғри жавоблари назарда тутилган ёпиқ тестлар;
- тўғри кетма-кетликни аниқлаш учун тестлар;
- ўзаро боғлиқликни (мувофиқликни) аниқловчи тестлар;
- билимларнинг чуқурлигини аниқлаш бўйича тестлар;
- қарама-қарши муносабатларни аниқлаш тестлари;
- чизмалар ва схемаларни тушунишга қаратилган тестлар;
- синонимлар ва антонимларни фарқлашга оид топшириқлар;
- ўқилган матнни тушунишга оид тестлар;
- кўрсатмаларни бажаришга оид тестлар;
- билимдонликни аниқлашга доир тестлар;
- тафаккурни аниқловчи тестлар;
- орфографик тестлар ва бошқалар.

⁶ А.А. Баратов. Таълим сифатини баҳолашда асосий педагогик ўлчов воситаси бўлган тест топшириқларининг назарий асослари ҳақида. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Давлат тест маркази, “Ахборотнома” илмий-услубий журнали, Тошкент ш., 2018 й. №3, 4-9 бет.

⁷ А. Р. Саттиев. Таълим жараёнида педагогик тест топшириқларини ишлаб чиқиш. Таълим ва инновацион тадқиқотлар (2021 йил №3)

Такрорлаш ва мустаҳкамлаш дарсларида қўллаш мумкин бўлган турли шаклдаги тест намуналаридан эътиборингизга ҳавола қиламиз.

(Тест топшириқлари 10- синф “Она тили” дарслиги⁸ асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган)

1.Очиқ тест

1.....ва 2..... услубларда гапда сўзларнинг одатдаги тартиби, асосан, қатъий сақланади. Лекин 3....., 4..... ва 5.....услубларда бу тартиб ўзгариши, яъни инверсион тартиб қўлланиши мумкин.

Нукталар ўрнига керакли услубларни қўйинг.

А1-сўзлашув,2-илмий,3-расмий , 4-публицистик, 5-бадий

Б-1-сўзлашув , 2- публицистик,3-бадий- 4-илмий,5-расмий

С-1-илмий,2-расмий,3-сўзлашув, 4- бадий ,5- публицистик

Д- 1-сўзлашув , 2- публицистик, 3-илмий,4-бадий, 5-расмий

2. “ тўғри” ёки “нотўғри” ҳукми белгиланг

Сўзлашув, бадий ва публицистик услубларда биринчи

шахснинг кўплик шакли шу шахснинг бирлигини ифодалаш учун қўлланади, бунда камтарлик ёки манманлик, киноя-кесатик каби услубий маъноларни ифодалайди.

А) тўғри Б) нотўғри

3. Ёпиқ тест. Тўғри ҳукми топинг

А-Киришлар моҳиятан субектив маъно ифодалашга хослангани учун илмий услубда деярли қўлланилмайди.

Б- Киришлар алоҳида сўз,сўз бирикмаси,гап ва ундан катта бирликлар шаклида бўлиши мумкин.

С- Киришлар гапда фақат вергул билан ажралади.

Д-Тавба,у келмайдими?! Бу гапда истак маъноси бор.

1.Хўш,анови диванни	2.келаси замон	3.қўшимчалар
---------------------	----------------	--------------

⁸Н.М Маҳмудов ва б 10 синф “Она тили” дарслиги - Т.: - 2017

нима қилдик?	маъноси	маънодош
4.-ётир, -яп, -моқда	5.тантанаворлик, кўтаринкилик бўёғи	8.- яп
6.сўзлашув услуби	7.ўтган замон шакли	9.-ётир , -моқда

4. Мавзуга оид тўғри кетма-кетликни топиш тести

Жавоб: -ди кўшимчаси билан ясалган ўтган замон шакли сўзлашув услуби тақозосига кўра келаси замон маъносида қўлланган: Хўш, анови диванни нима қилдик? Ҳозирги замон шаклини ясовчи -ётир, -яп, -моқ да кўшимчалари маънодош, -яп кўпроқ сўзлашув услубига хос, -ётир ва -моқда кўшимчалари бадий услубда кўпроқ қўлланиб, тантанаворлик, кўтаринкилик бўёғини намоён қилади.

5.Мавзуга оид мосликни топиш тести А. Ҳожиёвнинг «Ўзбек тили синонимларининг изоҳли луғати»дан олинган **тайёр** сўзи синонимларининг маъносини мосланг.

1.Муҳайё	А)«тайёр» маъносини кучли бўёқ билан ифодалайди. У бирор нарсага ҳар жиҳатдан мос ҳолда тайёр эканликни билдиради
2. Шай	Б) кўпроқ ёзув услубига хос.
3.Ҳозир	Д) сўзи бу маънода кўпроқ жонли сўзлашувда қўлланади
4.Тахт	Е) бу маънода жуда кам қўлланади.

- А) 1-А 2-Б 3-Д 4-Е
В) 1-Б 2-А 3-Е 4-Д
 С) 1-Б 2-А 3-Д 4-Е
 Д) 1-Е 2-А 3-Д 4-Б

6.Мавзуга оид кўп жавобли тест

Нуқталар ўрнига керакли келишикларни қўйинг.

Жавоб:

- 1.тушум келишиги белгили қўлланганда объектни таъкидлаш
- 2.тушум келишиги қўлланганда, объектнинг барчаси
- 3.чиқиш келишиги қўлланганда эса объектнинг бир қисми

7-1. Мавзуга оид муаммони ҳал қилишга доир тест

Тўғри жавобларни белгиланг. **Диққат!** Бир неча тўғри жавоб бўлиши мумкин!

- 1.Чаппар уриб гуллаган боғин, Ўпар эдим ватан тупроғин.
2. Биз шу йўллар тизгинин қўлга олароқ, ер куррасин бошин танғидик.

Ушбу гапларда:

1. Товуш ўзгаришга учраган сўз от сўз туркумига хос
2. Содда ясама сўзлар сони 2та

3. Қаратқичли бирикма таркибида қаралмиш қўшимчаси тушиб қолган

4.Кўрсатиш олмоши сўзга ишора қилган

7-2. Мавзуга оид муаммони ҳал қилишга доир тест

Тилимизда *-ча, -чоқ, -гина, -лоқ, -жон, -хон, -той* каби бир қанча қўшимчалар мавжуд бўлиб, улар ҳақидаги ҳукмларни белгиланг

		тўғри	ноғўғри
11	Улар субъектив баҳо шакллари деб умумлаштирилади.		

22	Улар кичрайтириш-эркалаш қўшимчалари номи билан ҳам аталади.		
33	Бу қўшимчалар отлар ва сифатларга қўшилиб, шу сўзлар ифодалаган нарса ёки тушунчага сўзловчи (ёзувчи)нинг субъектив муносабатини билдиради.		
44	Сўзларда ижобий ёки салбий услубий бўёқни юзага келтиради		

7-3. Мавзуга оид муаммони ҳал қилишга доир тест

Расмлар асосида гапнинг ифода мақсадига кўра турлари ҳақида фикр юритинг

Жавоб:

Дарак, сўроқ ва буйруқ каби гапнинг ифода мақсадига кўра турлари нуткий услубларда турли қўшимча услубий маъноларни ифодалаш учун хизмат қилади. Бу турларнинг барчаси кучли ҳис-ҳаяжон, эмоционалликка ҳам эга бўлиши мумкин, бундай ҳолатларда улар ундов гаплар ҳам дейилади.

Хулоса қилиб айтганда, такрорлаш ва мустаҳкамлаш дарсларида турли тест турларидан унумли фойдаланиш дарс мазмуни ва сифатига, ўтилган мавзуларда олинган билим ва малакаларни мустаҳкамлашга ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Аванесов В. С. Основы научной организации педагогического контроля в высшей школе: Учеб. пособие. М., 1987 г.

2. Аванесов В. С. Теоретические основы разработки заданий в тестовой форме: Пособие для профессорско-преподавательского состава высшей школы. М.: МГТА 1995. – 95 с.

3. А.А. Баратов Таълим сифатини баҳолашда асосий педагогик ўлчов воситаси бўлган тест топшириқларининг назарий асослари ҳақида. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Давлат тест маркази, “Ахборотнома” илмий-услубий журнали, Тошкент ш., 2018 й. №3, 4-9 бет.

4. М.Ш. Закирова, Н.Н. Эрматова Тест тузиш методикаси ва экспертизаси. Услубий қўлланма., Тошкент ш., 2018 й., -41бет.

5. М. Б. Челышкова. Теория и практика конструирования педагогических тестов: Учеб. пособие. М., 2002. – 432 с.

6. Н.М Махмудов ва б. 10 синф “Она тили” дарслиги., Т.: - 2017

7. А.Р. Саттиев. Таълим жараёнида педагогик тест топшириқларини ишлаб чиқиш “Таълим ва инновацион тадқиқотлар” (2021 йил №3)

9. Т.В. Снегирева, Т.Т. Архипова. Педагогическая психология: Учебное пособие - М. 2008

10. Д. Ахатова. Бошланғич таълимда замонавий педагогик технологиялар: ўқув-услубий мажмуа. Навоий.: 2012

<https://uz.wikipedia>

<http://1 ex. uz /docs /6008663>